

poética da capoeiragem na escola: uma prática de transgressão e resistência

poetics of *capoeiragem* at school: a practice of *transgression and resistance*

Deborah Monteiro

Cofundadora do Instituto Ella Criações Educativas

Doutoranda em Educação

Universidade de Campinas

São Paulo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3289-7671>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766163>

Resumo: A lei 10.639/03, que completou vinte anos em 2023, foi uma conquista ímpar dos movimentos negros que já lutavam há décadas pelo reconhecimento da História e da Cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Desde então, a educação vem passando por transformações significativas, sobretudo no que tange às formações e práticas antirracistas e decoloniais. Colaborando com esse movimento, pesquisei os conceitos de *oralitura* e *escrevivência* como conceitos com potencial para se tornarem eixos interdisciplinares da educação básica, principalmente no que tange ao ensino de linguagem. Neste artigo, analiso uma das práticas realizadas por mim com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, em escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. A sequência didática englobou *oralitura* e *escrevivência*, uma vez que as turmas estudaram as ladainhas de capoeira e depois vivenciaram a roda em si, o que oportunizou aos estudantes a experiência integral da poética da capoeiragem.

Palavras-chave: (1) Educação decolonial; (2) Educação antirracista; (3) Ensino da capoeira; (4) Transgressão; (5) Resistência.

Abstract: Law 10.639/03, which completed twenty years in 2023, was a unique achievement for black movements that had already been fighting for decades for the recognition of African and Afro-Brazilian History and Culture in schools. Since then, education has undergone significant transformations, especially regarding anti-racist and decolonial training and practices. Collaborating with this movement, I researched the concepts of orality and writing as concepts with the potential to become interdisciplinary axes of basic education, especially about language arts teaching. In this article, I analyze one of the practices I carried out with a 7th grade elementary school class, at a school in the São Paulo Municipal Education Network. The teaching sequence included *oral-literature* and *written-experience*, as the classes studied *capoeira* litanies and then experienced the circle (*roda*) itself, which gave students the opportunity to fully experience the poetics of *capoeiragem*.

Keywords: (1) Decolonial education; (2) Antiracist education; (3) Capoeira teaching; (4) Transgression; (5) Resistance.

Para começar: motivações e aspirações

A escolha de tratar da capoeira, foi motivada por olhar um estudante da escola. Não defendo que seja necessário haver um caso de racismo na escola para que nos dediquemos à criação e construção de práticas com saberes e valores africanos e afro-brasileiros. Todavia, quando nos deparamos com situações de racismo, seu enfrentamento tem que se dar de maneira direta na mediação de conflitos, mas também pedagógica, de forma a atingir a todos os estudantes do agrupamento em questão para prevenir que a situação se repita (em caso de conflito) e promover a decolonização epistêmica, estética e subjetiva.

Um olhar sensível para as crianças não-brancas nas escolas, pode nos ajudar a criar estratégias de acolhimento e justiça. Nesse sentido, é importante que estejamos bem amparados teoricamente de forma que as teorias orientem para novas possibilidades. Bell hooks nos conta:

Minhas práticas pedagógicas nasceram da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista, cada uma das quais ilumina as outras. Essa mistura complexa e única de múltiplas perspectivas tem sido um ponto de vista envolvente e poderoso a partir do qual trabalhar. Transpondo fronteiras, ele possibilitou que eu imaginasse e efetivasse práticas pedagógicas que implicam diretamente a preocupação de questionar as parcialidades que reforçam os sistemas de dominação (como o racismo e o sexismo) e ao mesmo tempo proporcionam novas maneiras de dar aula a grupos diversificados de alunos (HOOKS 2013:20).

Aliada a ela na multiplicidade de perspectivas e na preocupação de questionar os reforços aos sistemas de dominação, chamo atenção para a necessidade do olhar sensível para estudantes negras e negros, principalmente aqueles que percebemos estarem sofrendo racismo. A escola pode ser um espaço racista ou pode ser o lugar onde esse estudante encontra acolhimento e conhecimento para se fortalecer. Cabe a nós, educadores, trabalharmos pela segunda opção.

Chamo de Spike um garoto do 9º ano da escola, com quem tenho contato apenas no curso pré-vestibulinho que organizamos na escola e em aulas externas, quando acontecem, já que não sou professora dessa série. O nome vem de *Spike Lee*, porque uma outra professora o comparou ao diretor, por se parecer fisicamente com este, e o garoto sorriu envaidecido quando mostramos a foto de Lee no celular, mostrando quem era o astro. O fato é que Spike tem sido motivo de preocupação dos professores desde o ano anterior, quando perdeu o pai e sua mãe se acidentou, ficando um tanto debilitada.

O menino de 14 anos, que eu só conheci este ano, parece distante a maior parte do tempo, embora demonstre interesse em aprender

participando do pré-vestibulinho. Passa muitos dias abatido, sorri pouco e, às vezes, é ríspido com seus colegas, sem que haja motivações explícitas. Nas aulas do cursinho, ele por vezes demonstra falta de autoestima, dizendo coisas como “*desculpa, professora, eu sou burro*” ou “*eu não sei por que eu estou aqui, eu nunca vou conseguir passar*”. Kiusam de Oliveira nos alerta:

É importante reafirmar que o corpo humano é forjado (e neurotizado) de acordo com as características do grupo famílias, da classe social, da religião, da orientação sexual e da cultura de cada indivíduo. O corpo socialmente construído traz, em seu bojo, conceitos sociais e simbólicos previamente elaborados. Ele é um signo importante para tentar compreender o modo de vida e as idiosincrasias de cada indivíduo, que tanto influenciam a vida em comunidade (OLIVEIRA 2008:25)

Que tipo de conceitos sociais previamente elaborados influenciam o olhar desse rapaz para si mesmo? Assumir não saber de algo é legítimo e importante até mesmo para o aprendiz, mas afirmar-se *burro* repetidas vezes é grave, revela uma desistência em aprender e uma aceitação do discurso colonial sobre seu corpo.

Outros professores, em conselhos de classe e reuniões pedagógicas, também relataram fatos como esses que presenciei. Quando essas situações ocorreram, comecei conversas coletivas. Em outros momentos, busquei uma aproximação do garoto, conversando com ele nos corredores e nas aulas externas esporádicas. Em uma situação, eu estava atravessando a rua da escola, indo para casa, quando o vi passar com um uniforme de capoeira. Nos encontramos do outro lado da rua, perguntei sobre a roupa e ele me contou que estava indo à Fábrica de Cultura, praticar capoeira. Eu o incentivei e já comecei a pensar que um trabalho com capoeira poderia ser um caminho para colocá-lo em breve destaque, a partir disso, talvez, pudesse sentir-se mais confiante, perceber-se inteligente e sabido e, com isso, uma melhora na sua relação com o ambiente escolar.

A costura

Ainda que motivada pela situação de Spike, a iniciativa completa envolveu quatro turmas, com a turma do cursinho e três do 7º ano. Considerando que a capoeira é popular, conhecida por eles e acessível na região, mas que nem todos sabem que ela é muito mais que um esporte, tive como objetivo geral apresentar a capoeira como saber afro-brasileiro que carrega memória da população negra brasileira e que se configura como resistência ao racismo estrutural. Para Hooks:

A educação como prática de liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais

fácil para aqueles professores que também creem que nosso trabalho não é do simples partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo (HOOKS 2013:24).

Ancorada nessa concepção, escolhi como objetivos específicos dessa prática: valorizar os saberes dos estudantes que já praticavam capoeira, provocar interesse naqueles que desconheciam, desconstruir preconceitos com relação à capoeira e favorecer o protagonismo e a autoestima de estudantes que, como Spike, não se percebem inteligentes.

Após a breve conversa com Spike, falei com a coordenadora sobre minha ideia de trabalhar saberes da capoeira com os alunos e, inclusive, promover uma roda de capoeira na escola. Ela se mostrou bastante receptiva e empolgada — o que me motivou ainda mais — e se propôs a entrar em contato com o Mestre Flávio, que ensina na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, coincidentemente, o mestre de Spike. A Fábrica e a escola têm uma parceria muito frutífera já há alguns anos.

Conversei com o Mestre e marquei uma data para o final do mês, quando ele iria a escola com alguns de seus alunos da Fábrica para fazermos uma grande roda de capoeira. Na escola, a coordenadora conversou com o grupo de professores e ficou decidido que todas as turmas do fundamental II da manhã, ou seja, 7º a 9º anos, desceriam para assistir e participar da roda na data combinada.

Salvei em *pen drive* músicas do Mestre Toni Vargas e solicitei na escola cópias de três composições para as quatro turmas com as quais eu trabalharia mais diretamente. O plano era escutar as músicas e trocar interpretações das letras com cada uma das minhas turmas (três 7º anos), nas aulas de Língua Portuguesa, trazendo Spike para falar sobre a origem da capoeira nos 7º anos e, no final do mês, realizar uma roda que unisse as três turmas.

Quando propus a Spike, ele se mostrou bastante feliz com a ideia de jogar capoeira na escola, mas disse que ficaria tímido e preferia não falar com as turmas. Eu tentei explicar que seriam apenas conversas mediadas por mim e que ele só precisaria participar quando achasse que tinha algo a dizer sobre o assunto, mas, infelizmente, ele não aceitou. Pensei que não tinha sido uma boa ideia, que eu deveria ter pedido para que fosse mostrar os movimentos e ele poderia participar espontaneamente da conversa ou não. Em outro dia, perguntei se ele não queria apenas apresentar alguns movimentos, mas ele se mostrou tão desanimado na reação que eu tive receio até mesmo de desmotivá-lo para a conversa com sua própria turma e a roda. Parei de insistir. Eu mediaria então rodas de conversa a partir das músicas e depois teríamos uma grande roda unindo as turmas, baseando-me

na proposta de Inaicyrá Falcão Santos, quando esta fala da integração do ser no ensino de dança:

A integração do ser possibilita ao indivíduo, o imaginar, o criar e o executar. Portanto, consideramos que os objetivos da dança na educação devem:

- *Englobar o aspecto emocional, intelectual, físico e espiritual, a fim de que a personalidade do educando seja desenvolvida através de experiências conscientes.*
- *Estudar o corpo, instrumento de comunicação, quanto a sua história individual, seu pensamento, sua ação e técnica de dança (SANTOS 1996:25).*

Meus conhecimentos técnicos sobre a capoeira eram poucos, por isso, a aliança com os mestres era fundamental e se somaria às reflexões que faríamos nas aulas de Português, inspiradas nas ladainhas de Mestre Toni Vargas: *Navio negreiro*, *Dona Isabel* e *Escute o Tambor*. As três letras juntas marcariam uma síntese narrativa que partiria da dor e do *banzo* da escravização dos africanos e descendentes, na primeira letra; da resistência e o momento pós-abolição, na segunda; finalizando com a relação entre as forças ancestrais do tambor que, segundo a ladainha, precisa ser escutado quando a luta parece perdida.

Por fim, as atividades foram divididas em três etapas:

1) Ouvir e ler e conversar sobre as ladainhas do Mestre Toni Vargas: *Navio Negreiro*, *Dona Isabel* e *Tambor Ancestral*, buscando compreender a perspectiva antirracista das letras e resgatando memória da população negra brasileira;

2) Exibição do filme *Besouro* (2009)¹ e conversa sobre ele para trazer as relações entre capoeira e ancestralidade, e

3) A roda de capoeira, com Mestre Flávio, da Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes e seus alunos, proporcionando às turmas a vivência da oralitura.

Narrativas do fazer

As ladainhas de Mestre Toni Vargas

Todos em círculo, sala de vídeo da escola, som de tambores e berimbaus. Antes de entregar a letra das músicas, pedi apenas ouvidos

¹ Filme dirigido por João Daniel Tikhomiroff, com roteiro do mesmo em coautoria com Patrícia Andrade e Bráulio Carvalho. O filme foi inspirado no livro *Feijoadá no Paraíso* de Marco Carvalho e tem como protagonista *Besouro*, um capoeirista famoso da década de 1920 a quem eram atribuídos feitos heroicos.

atentos. A música pediu muito mais e, em pouco tempo, todos estavam dançando, mesmo que sentados. Em todas as turmas houve alunos que se levantaram espontaneamente para gingar. Uma sala de vídeo não é o melhor espaço para a capoeira, a dinâmica escolar comum condiciona as pessoas a sentarem-se quando entram em uma sala onde sabem que haverá aula, mas bastou que eu ligasse o som com as músicas, conhecidas por eles de outros contextos, para que alguns rompessem com essa ordem e começassem a gingar ou apenas deixar que o som os balançasse.

Essa musicalidade que se permite envolver pelo tambor e o berimbau está em nós e é um dos valores-civilizatórios, como afirmam Brandão & Trindade:

A musicalidade, a dimensão do corpo que dança, que vibra, que responde aos sons; as vibrações do corpo que se movimenta, que celebra, que tem ritmo. A consciência de que nosso corpo produz som, melodias, potencializa a musicalidade como um valor (2016:42)

Em seguida, ouvimos novamente, dessa vez acompanhando com as letras das músicas, uma a uma:

Navio negreiro

*Navio negreiro
Tumba flutuante
Terra mãe distante
Dor e desespero
Navio negreiro
Segue a nau errante
Singrando saudades
África distante
Ouça meus cantares
Navio negreiro
Mãe que perde o filho
Rei perde rainha
Povo perde o frio
Enquanto definia (Autor ano)*

A leitura de *Navio Negreiro* suscitou a memória dos antepassados na África antes de serem escravizados e do processo de escravização. Enfatizei as palavras *sequestro* e *venda de pessoas* para chamar atenção para a crueldade com a qual nossos antepassados foram tratados nesse processo. Também fiz questão da palavra *escravizado* ao invés de *escravo* e expliquei para eles a diferença de perspectiva dos termos, já que, enquanto *escravo* parece referir-se a uma característica estática que

define o ser, *escravizado* expõe o processo de escravização de um ser humano, ele não é, e sim foi posto nessa condição.

Eles tinham muitas dúvidas sobre os tipos de violências que as pessoas escravizadas sofreram. As feições de seus rostos de tristeza e empatia, soltaram frases de espanto e indignação e perguntavam coisas como:

– *Por que os brancos faziam isso com eles?*

... perguntas que eu repassava para eles, orientando a discussão. Uma tensão pairou no ar quando mostramos essas feridas abertas aos estudantes, mas é imprescindível ter conhecimento do que se passou para compreenderem como chegamos a esses tempos.

Esse movimento de ir e vir ressignificando memórias e vivência é ensinado pelo provérbio contido no *Adinkra*² *Sankofa*³ :

Figura 1: Adinkra Sankofa

Fonte: Portal Itaú Cultural, Ocupação Abdias do Nascimento.

Aproveitei perguntas como:

– *E os negros não faziam nada pra se defender?*

² *Adinkra* é o nome de um conjunto de símbolos ideográficos dos povos acã, grupo linguístico da África Ocidental que povoa a região que hoje abrange parte de Gana e da Costa do Marfim. Os símbolos são estampados em tecido, esculpido em peças de ferro usadas para pesar o ouro, talhados em bancos reais e em peças de madeira que anunciam a soberania dos reinos. *Adinkra* significa “adeus à alma”, e as pessoas usam o tecido com essas estampas em ocasiões fúnebres e em festivais de homenagem a pessoas importantes. São mais de 90 símbolos, cujo significado se transmite nos nomes e nos respectivos provérbios” (Autor ano).

³ [...] *Sankofa*, parte de um conjunto de ideogramas chamados *adinkra*. Ele é representado por um pássaro que volta a cabeça à cauda. O símbolo é traduzido por: “retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro”. Essa ética transparece no esforço do povo negro por recuperar a sua ancestralidade e por apontar as sequelas da diáspora, a dispersão dos negros pelo mundo.

...para fazê-los perceber que essa história é de pessoas que tinham sua agência comprometida, mas resistiam e o fizeram sempre e cotidianamente, do ato mais afetuoso como cuidar de um filho e dar a ele uma boneca feita do trapo da própria roupa ao desenvolvimento de golpes de capoeira para combater os senhores diretamente.

Em cada sala, ao menos um ou uma estudante praticava capoeira e pôde mostrar o que sabia sobre a origem e os valores que são ensinados nas rodas. Quando chegamos a esse ponto da história, passei para a letra seguinte.

Dona Isabel

*Código Penal da República dos Estados Unidos Do Brasil
Decreto número 847
De 11 de outubro de 1890
Capítulo 13
Dos vadios e capoeiras*

*Artigo 402
Fazer nas ruas e praças públicas
Exercícios de agilidade e destreza corporal
Conhecido pela denominação "Capoeiragem"
Andar em correrias com armas e instrumentos
Capazes de produzir lesão corporal
Provocando tumulto ou desordem
Ameaçando pessoa certa ou incerta
Ou inculcando temor de algum mal
Pena: De Prisão celular de 2 à 6 meses*

*Parágrafo único
É Considerável circunstancia agravante
Pertencer o capoeira a algum bando ou maúrea
Aos chefes ou cabeças
Se em porá pena em dobro
Iêê*

*Dona Isabel que história é essa?
Dona Isabel que história é essa
Oi ai! de ter feito abolição?
De ser princesa boazinha que libertou a escravidão
To cansado de conversa
to cansado de ilusão
Abolição se fez com sangue
Que inundava este país
Que o negro transformou em luta
Cansado de ser infeliz
Abolição se fez bem antes*

*E ainda há por se fazer agora
Com a verdade da favela
E não com a mentira da escola
Dona Isabel chegou a hora
De se acabar com essa maldade
De se ensinar aos nossos filhos*

*O quanto custa a liberdade
Viva Zumbi nosso rei negro
Que fez-se herói lá em Palmares
Viva a cultura desse povo
A liberdade verdadeira
Que já corria nos Quilombos
E já jogava capoeira*

*Iê! viva Zumbi
(Iêê Viva Zumbi, Camará)
Iê! Rei de Palmares
(Iêê Rei de Palmares, Camará)
Iê! Libertador
(Iêê Libertador, Camará)
Iê! Viva Meu Mestre
(Iêê Viva Meu Mestre, Camará)
Iê! quem me ensinou
(Iêê quem me ensinou, Camará)
Iê! A Capoeira
(Iêê a Capoeira, Camará) (Mestre Toni Vargas, 2019)⁴*

Ouvimos e lemos então, *Dona Isabel*, que mostra a voz de um negro que questiona a narrativa da abolição feita pelas mãos de uma boa princesa. As primeiras perguntas postas foram

– *E aí, gente, que história é essa? O que vocês já aprenderam sobre abolição?*”.

Partindo delas, tentei desconstruir alguns conceitos com eles, mediando a interpretação coletiva da letra de Toni Vargas que, inclusive, costurar a relação entre essa abolição mal contada e a desigualdade social explícita na favela e, muitas vezes, escondida pela escola.

Quando questionei por que o autor dizia que a abolição ainda há de ser feita agora, eles citaram a questão da escola, que havíamos acabado de tratar, mas começaram a identificar outros tantos racismos cotidianos ao

⁴ Considerando data de lançamento do álbum *Liberdade* na plataforma Spotify.

quais estão submetidos. É importante mencionar que o racismo policial é o que mais os choca e, por razões óbvias, que os causa medo.

Oliveira (2008) explica o conceito de corpo-marginal:

O corpo-marginal é aquele que pertence a “milhões de brasileiros”, excluído ou afastado dos bens e benefícios materiais e culturais gerados pelo nosso modo de produção capitalista, e que não consegue o mínimo necessário a uma sobrevivência humana honrada (OLIVEIRA 2008:25 apud MEDINA 1991).

À luz da definição da autora e pensando na rápida associação da ladainha com a realidade local, podemos dizer que nossos alunos sabem-se corpos-marginais e não foi porque uma professora contou, mas pelas vezes que já choraram a morte de parentes e amigos que se foram por falta de recursos materiais e culturais ou pela truculência com a qual o Estado trata corpos negros e periféricos.

O tema surgiu nas três turmas e quase todos tinham uma história para contar, própria, de parentes ou amigos que sofreram algum caso de racismo por parte da polícia. Respaldei suas colocações, tratei da ideia de genocídio da população negra no Brasil e depois levei a discussão para as formas de resistência que existem hoje, tentando mostrar que, além da luta, o afeto, o comunitarismo e a própria capoeira também são resistência e que exatamente por esse motivo já fora proibida.

Retomamos então a lei da proibição da capoeira que está no início da letra e falamos sobre a criminalização de outras tantas linguagens negras e periféricas, inclusive o *funk* e o grafite.

Tambor ancestral

*Quando o Céu fica escuro e a vida diz não
Quando tudo parece sem solução
Escute o tambor do seu coração
Escute o tambor êêê ôôô*

*Escute o tambor
Nosso batuque ancestral,
acima do bem e do mal
Tá no coração do menino, Senhor
Não não aceita o chicote
Chama pra luta de morte,
É feito de sangue e suor o tambor
Escute o tambor êêê ôôô*

*Escute o tambor
Quando a luta parece perdida,
debaixo das asas de um falso opressor*

*Chama grita forte pela vida
Que a vida mora dentro do tambor
Escute o tambor êêê ôôô*

*Escute o tambor
Escute o tambor êêê ôôô
Escute o tambor
Escute o tambor êêê ôôô
Escute o tambor (Mestre Toni Vargas, 2019)⁵*

Tambor ancestral fala dessa força vital de enfrentar o opressor e a opressão, entretanto não foi tão fácil suscitar essa reflexão entre as turmas. Eles rapidamente identificaram a imagem da briga contra a autoridade que oprime, por exemplo, quando tratamos do significado de “debaixo das botas de um falso opressor”. Logo, associaram aos guardas que prendiam os capoeiristas e à polícia militar que, hoje em dia, prende e bate em garotos como eles.

Ficou explícito na compreensão do tambor como gerador de energia motivadora, força e esperança, primeiramente, na fala das meninas e meninos que já são envolvidos com a capoeira e, em seguida, em dois casos, com religiões de matriz africana.

Sem que eu precisasse pedir, citaram coisas bonitas que dizem muito sobre suas relações com o tambor:

– *A música do tambor dá um negócio, professora, que sei lá,*

... disse a garota que frequenta a umbanda, colocando a mão no peito. Um menino capoeirista, em outra turma, citou seu mestre:

– *O tambor é tipo o coração da capoeira, meu mestre falou.*

E, na terceira turma, uma menina também da capoeira:

– *Essa música de tambor... acho que toda música que tem tambor, não dá pra ficar parada, então ele quis dizer que ajuda você a se mexer e a vencer aquela situação, os desafios...*

Neste momento, retomei a discussão sobre herança cultural, mostrando como os batuques brasileiros são parte de uma herança africana de forma que sabemos um pouco sobre nossos ancestrais mesmo que a escola antigamente não tratasse deles, pois muitos de seus saberes, como o batuque, permaneceram vivos em resistência.

⁵ Novamente, considerando data de lançamento do álbum *Liberdade* na plataforma Spotify.

Aproveitei para comentar que, na espiritualidade, é o tambor que chama as entidades e orixás que nos ajudam, mostrando que essa espiritualidade também está na capoeira. Um menino comentou que havia um filme que mostrava isso, lembrando de *Besouro* (2009), o que me deu a ideia de trazer para assistirmos também o filme posteriormente. Entendo que a familiaridade, ou seja, a experiência que esses meninos e meninas têm com o tambor fez com que acessassem um sentido mais amplo para a música, já que o toque presente e citado consta de seu universo cognitivo, estão, portanto, mais próximo do que Irobi (2012) chama de alfabetização semiótica.

Em duas turmas, tive tempo de finalizar tocando mais uma vez a terceira música para que aprendêssemos a cantar juntos. O tambor, o berimbau e as ladainhas nos proporcionaram vivências de interação, reflexão crítica, envolvimento e poesia e deixaram no ar o desejo de jogar capoeira.

A partir da experiência com as músicas, as alunas e os alunos pediram para que fizéssemos uma roda um dia, sem saber que eu já havia planejado essa atividade. Quando contei que faríamos e disse que viessem com roupas confortáveis para gingar, olhos brilharam e eles já estavam agitados e ansiosos pelo dia especial, que seria no final do mês.

O jogo dos afetos e da fé: *Besouro*, o filme

Besouro é um filme sobre um capoeirista que descobre sua ancestralidade após a morte de seu mestre. Também é um filme sobre uma época pós-escravidão ainda permeada de papéis coloniais.

Figura 2: Turma de estudantes assistindo ao filme *Besouro*

Fonte: Fotografia autoral.

Durante a exibição do filme, fiquei observando as reações e comentários que surgiam entre os estudantes. Há uma cena em que um homem chuta uma oferenda, automaticamente, em cada turma, alguém disse “macumba” e os colegas deram risada. Logo em seguida, a própria

personagem explica: “é a oferenda de Exu” e eu aproveitei para enfatizar dizendo apenas “Viram? Oferenda!”, deixando em aberto o tema para conversarmos.

Após a exibição, quando retomei a questão, tratando da polissemia da palavra *macumba* e mostrando o preconceito que há quando se usa a palavra em tom pejorativo.

A primeira aparição de *Exu* foi a cena causadora de maior rebuliço entre eles, houve quem se assustasse e quem gritasse feliz:

– *É Exu!*.

O orixá vai guiando e dando força e poderes a *Besouro* e as crianças demonstrando estranhamento e conflito de concepções quando perguntavam:

– *Mas ele não era ruim?*

Na conversa, resgatei a cena em que *Besouro* afirma que Mestre Alípio era um homem bom e *Exu* responde com um questionamento:

– *Mas o que é o bem e o que é o mal?*

A questão de *Exu* gerou uma conversa sobre o que é certo e errado, bom e ruim e o quanto esses conceitos estão, muitas vezes ligados às características raciais e origens culturais das coisas.

A cantora Elza Soares chama atenção para a necessidade de trazermos *Exu* para as escolas como princípio filosófico. Ela canta:

Exu nas escolas

Exu nas escolas
Exu nas escolas

Exu nas escolas
Exu no recreio
não é Xou da Xuxa
Exu brasileiro

Exu nas escolas
Exu nigeriano
Exu nas escolas
E a prova do ano

É tomar de volta
a alcunha roubada
De um deus iorubano (Elza Soares, 2018)

Então, unindo a provocação de Elza à pergunta do estudante, citei: “Exu não é bom nem ruim de todo – carrega toda a dualidade de todo o ser vivente” (OLIVEIRA 2008: 67) e pudemos debater a questão filosófica aí posta, possibilitando um entendimento, mesmo que básico, do significado de Exu que muitos deles, provavelmente, só teriam acesso ali, na escola, dada a rigorosidade com que a maioria das famílias evangélicas tratam o tema.

Outros orixás aparecem no filme e pude ouvir estudantes que conheciam as imagens identificando uma a uma. Na roda, perguntei quais orixás apareciam e poucos estudantes responderam. Minha impressão é de que há nesse grupo crianças e jovens que conhecem ou até frequentam as religiões de matriz africana, mas não se declaram por medo da intolerância religiosa, dada a forma como as pessoas, em geral, veem essas religiões e os comentários feitos durante o filme pelos próprios colegas. Esse silêncio também é colonial, lembremos:

Neste sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos(as) chamados(as) ‘Outros(as)’: Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? (KILOMBA 2010: 172)

Assim, pedi que o grupo, que conhecia os orixás e estava disposto a falar, explicasse um pouco sobre cada um deles e fiz algumas complementações. As explicações se reportavam às imagens do próprio filme:

– *Aquela com a espada era Iansã.*

Apenas uma menina se sentiu à vontade para declarar ser filha de um orixá:

– *Eu sou filha de Oxum.*

Os demais fizeram silêncio se entreolhando e uma de suas amigas perguntou

– *Como assim?. E ela:*

– *É tipo, cada um tem um orixá de cabeça, né... É igual o Exu com o Besouro no filme, ele fica junto. Oxum fica junto comigo.*

Pareceu ter sido a primeira vez que ela dizia a frase assim na escola, para os colegas, me senti feliz em proporcionar esse momento de quebra de um silêncio tão brutal.

Outra cena que causou reações de todos foi a cena em que *Besouro* e *Dinorá* jogam capoeira e a ginga se transforma em sedução, de forma que acabam aos beijos e carícias. Noto que esse tipo de cena costuma causar reações como gritos e suspiros entre os adolescentes. O que essa cena tem de mais especial, na minha observação, é a ginga que vai se tornando toque, mostrando uma capoeira que também é afeto. Outro fator essencial é a referência desse afeto vivido entre pessoas negras, o que não é uma referência comum dos filmes de forma geral. Na conversa, toquei no assunto, eles lembravam bem da cena e conversamos sobre esse afeto como resistência.

O assunto me lembrou as indagações de bell hooks (2013) sobre o erótico na Educação. Para mim, a ocultação do erótico no fazer educativo da qual fala a autora também se reflete em uma dificuldade de trabalhar temas do afeto e da sexualidade com os estudantes. O campo do afeto e da sexualidade parece nos levar a um lugar incomum e inseguro, porque fomos ensinados também dessa forma, mas é de suma importância que nós criemos possibilidades de abordar o afeto pelo próprio crescimento emocional dessas crianças e jovens, que elas tenham relações mais tranquilas com seus próprios corpos e os corpos uns dos outros.

O último ponto que eu trouxe para a roda foi uma das primeiras cenas do filme, quando o Mestre Alípio ensina a *Besouro* sobre a soberania do corpo. *Besouro*, ainda criança, pede ao Mestre que o ensine a lutar e o Mestre responde que está há cinquenta anos aprendendo a arte da capoeira e, para ensinar tudo, levaria mais cinquenta anos. Ele pergunta ao menino:

– *Quem foi que te ensinou a andar?*

Besouro responde que foram seus pais e o Mestre corrige:

– *Foi não, quem te ensinou a andar foi seu corpo.*

O diálogo me fez retomar que:

A corporeidade como um valor nos remete ao respeito ao corpo inteiro, corpo presente em ação, em diálogo e interação com outros corpos. Descarta a dimensão racional como imperativa, em detrimento da dimensão corporal (TRINDADE 2006: 61)

Logo, apenas o corpo poderia nos ensinar capoeira, por isso partimos para a roda.

**Para terminar:
O jogo da ginga**

A roda que escolhemos e a que nos escolheu

Em uma quarta-feira pela manhã, no horário marcado, Mestre Galo (Flávio), da Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, confirmou que chegaria no horário marcado (duas últimas aulas). Durante o intervalo, lembrei aos outros professores da ação e combinamos de realizar a prática na quadra da escola, com todas as turmas de 7º, 4º e 9º anos. Tivemos questões técnicas com o equipamento de som, para achar a extensão que chega até a quadra e com o microfone que estava sem bateria. Tudo isso atrasou um pouco o início da ação, por outro lado, os problemas foram resolvidos coletivamente, a professora de Educação Física e a coordenadora me ajudaram com os aparelhos enquanto os outros professores orientavam as crianças.

Figura 3: Mestre Galo abrindo a atividade

Fonte: Fotografia autoral.

Formamos uma grande roda que tomou todo o contorno da quadra. Eu liguei o microfone, contextualizei a ação dentro da importância de entendermos que o corpo todo aprende e ensina. Apresentei o Mestre Galo, passando a palavra para ele.

Figura 4: Mestre Galo demonstrando movimento enquanto fala

Fonte: Fotografia autoral.

Mestre Galo começou parabenizando meu trabalho e da escola em valorizar a capoeira como conhecimento e abordou brevemente a marginalização da capoeira e o quanto esse fator está ligado à sua origem. Contou em poucas palavras a origem da capoeira e disse:

– *Vamos lá, que capoeira se aprende gingando.*

Sua fala me remeteu a outra citação sobre a corporeidade:

... o corpo atua, registra nele próprio a memória de vários modos, cantando, dançando, brincando, desenhando, escrevendo, falando. Das músicas às danças. O que elas expressam, anunciam, denunciam. Os corpos dançantes revelam histórias, memórias coletivas (BRANDÃO & TRINDADE 2006:61).

Partimos para o jogo!

O Mestre cantava e tocava, seus alunos jogavam, inclusive Spike, que se sentiu à vontade para participar, tanto jogando, como tocando e cantando com seus colegas de capoeiragem. Porém nem todos aproveitaram bem o momento, muitos, das turmas de 9º anos não entraram na grande roda e permaneceram sentados na arquibancada da quadra.

Um grupo de estudantes do 7º ano se propôs a cantar a música *Tambor Ancestral* que havíamos estudado. Elas cantaram no microfone, com alguma timidez, mas sem desistir. Aqueles que estavam tão ansiosos por esse dia, não quiseram jogar. Convidei um a um daqueles que haviam me dito que já jogaram ou que queriam jogar, o Mestre também chamou várias pessoas, mas eles continuaram participando nas palmas e cantando, não se levantaram para jogar. Já no final, uma menina do 4º ano entrou na roda e, depois dela, dois outros meninos se atreveram, mas já estava dando o horário de saída e dei um toque para Mestre Galo finalizar. A roda foi encerrada, o Mestre

convidou os interessados a procurarem por ele na Fábrica de Cultura e finalizamos a atividade.

Figura 5: Fim da roda com mestre Galo

Fonte: Fotografia autoral.

Enquanto saíamos, o Mestre comentou comigo suas impressões sobre fazer a atividade envolvendo tantas pessoas, especialmente, turmas que não estavam preparadas, nem tratando do assunto antes. Concordei com ele que essa não foi a melhor escolha e que isso prejudicou a vivência daqueles que já estavam envolvidos. Por outro lado, penso que tenha sido um momento importante, já que eles puderam observar, ouvir e participar com palmas e canto. Além disso, alguns estudantes vieram até ele perguntar sobre horários de suas aulas, mostrando interesse em começar a praticar a capoeira.

Essa teria sido a única vivência deles com capoeira dentro da sequência didática, não fosse uma surpresa que tivemos exatamente no dia seguinte.

Aconteceu que um grupo de capoeiristas pesquisadores que já tiveram um projeto de capoeira naquela escola dois anos antes, chegaram lá acompanhados de jornalistas do *Jornal USP* com a intenção de gravar uma reportagem sobre capoeira nas escolas. Eu não havia sido avisada, pois a diretora entendeu que eles iriam apenas ter uma conversa sobre a matéria.

Quando pediram para filmar uma roda de capoeira com alunos, a coordenadora me chamou para ver a possibilidade de fazermos uma roda menor que a do dia anterior, aproveitando assim a presença dos mestres pesquisadores e colaborando com eles.

Figura 6: A roda com mestre Valdenor

Fonte: Fotografia autoral.

Passei nas salas convidando estudantes que jogassem ou que tivessem interesse na capoeira e juntei um grupo de, aproximadamente, vinte estudantes de 7º e 9º ano. Foi então apresentada ao Mestre Valdenor, a quem já conhecia da própria pesquisa.

Foi muito interessante observar sua forma de trabalho, ele e seu companheiro abriram a roda e orquestraram a vivência no comando do berimbau. Meninas e meninos que, no dia anterior, não haviam se levantado, entraram na roda para gingar.

Em artigo escrito por Mestre Valdenor e a professora Mônica do Amaral, consta:

O ritual da capoeira constitui-se como uma estética de expressão comunitária, por meio da qual se reproduzem aspectos importantes da ancestralidade das culturas afro-americanas, como o ring-shout (clamor ou grito em roda), que consiste em um círculo de canto e dança, em cuja cerimônia se alternam músicos e espectadores, pondo em prática experiências nas quais, em princípio, todos têm condições de se iniciar (AMARAL & SANTOS 2005:56).

Em meio a essa possibilidade de expressão comunitária, reparei que literalmente todas e todos jogaram, eu, inclusive. Mesmo com as filmagens e com momentos em que algum deles saía para falar para a câmera, observei

que os estudantes ficaram bastante à vontade, envolvidos e se sentiram acolhidos nas suas dificuldades iniciais, quando era o caso. O professor de matemática que estava sem aulas no horário, ouviu o berimbau e foi também jogar.

Figura 7: Roda com Mestre Valdenor

Fonte: Fotografia autoral.

Em dado momento, eles pediram para que jogássemos paralelamente, desfazendo a roda, mas garantindo a participação de todos e incentivando aqueles que se sentiam envergonhados quando estavam no centro. Também notei que eles entregavam os instrumentos aos estudantes, ajudando-os a fazer o som e depois soltando para que pegassem o ritmo sozinhos, no próprio acompanhar da música.

O prazer em ser parte daquela roda estava explícito no olhar dos jovens para os Mestres e para mim. Tiraram-me para jogar algumas vezes e jogaram também com os próprios Mestres, que sabiam muito bem como ensinar sem sistematizar, orientando os movimentos pelo exemplo e por gestos muito mais que pela fala, para não quebrar a ladainha que tudo conduz. Sobre as ladainhas, Mestre Valdenor e Mônica do Amaral, afirmam:

Músicas como essas são entoadas nas rodas de capoeira, não em tom de lamento, mas como gritos de luta e força, em que se alternam o cantor — papel conferido usualmente aos mestres de capoeira — e o coro, acompanhados da orquestra de berimbaus, pandeiros e atabaques, constituindo um verdadeiro ritual, animado por cantos e responsórios, palmas e expressão corporal (AMARAL 2015:56).

Falando da roda como ritual, os autores enfatizam a força da musicalidade e da corporeidade, valores inseparáveis na capoeira. Soube mais tarde que foi ali mesmo, na minha escola, que Mestre Valdenor aplicou

seu método para ensino da capoeira em escolas em docência compartilhada com professores de diferentes áreas do conhecimento.

Figura 8: Estudante jogando com Mestre Valdenor

Fonte: Fotografia autoral.

Figura 9: Meninas jogando capoeira

Fonte: Fotografia autoral.

Figura 10: Menina e professor de Matemática jogando

Fonte: Fotografia autoral.

Podemos dizer que toda a sequência didática se deu em roda, foi um movimento circular que partiu da preocupação da professora com um jovem negro e capoeirista que não se achava inteligente o suficiente para aprender e passar em uma prova, passando para os conhecimentos sobre história e cultura que uma ladainha de capoeira pode trazer e aí nos jogamos nas rodas de capoeira, onde esse mesmo jovem, os outros estudantes e, nós professores, pudemos vivenciar a capoeira como um saber.

Acredito que este ciclo tenha sido rico particularmente para o estudante Spike, que pode compreender que tem mais conhecimentos do que ele próprio imaginava antes quando partia de uma observação colonial sobre si mesmo. Estar com os mestres e, ao mesmo tempo, com os mais novos (do 7º ano) deu a ele uma posição de mestre-aprendiz, que tanto já tem o que ensinar, como também tem a capacidade de aprender muito mais. É possível que ele já tivesse essa dimensão de si sobre o jogo de capoeira, o diferencial desta vivência foi o fato de que conhecimentos sobre a História do país e da população negra e a oralitura da capoeira interagiram de maneira fluida e não hierarquizada, possibilitando um giro de perspectiva.

Para que esta perspectiva de indissociabilidade entre corpo-mente-espírito seja uma tônica e a alfabetização semiótica seja realidade, é preciso que práticas como esta sejam cotidianas. Ainda temos grandes desafios neste sentido, pois as escolas, de maneira geral, estão envoltas em uma dinâmica de relações coloniais que precisam ser desfeitas, por exemplo, com a flexibilização dos tempos e dos espaços, tão caros para atividades que envolvem corpos em movimento.

Contudo, é preciso dizer considerar que o sucesso de uma prática tem muita relação com o quanto os educadores envolvidos transgridem as limitações postas nas escolas. São gestoras/es, auxiliares técnicas/os e

professoras/es que se desdobram e colocam as planilhas de ponta-cabeça na tentativa de promoção de uma educação antirracista e decolonial, enquanto não conseguimos melhores estruturas que dêem conta de garantí-las.

Referências

AMARAL, Mônica Guimarães Teixeira do; SANTOS, Valdenor Silva dos. Capoeira, herdeira da diáspora negra do Atlântico: de arte criminalizada a instrumento de educação e cidadania. *Rev. Inst. Estud. Bras.* [online]. 2015, n.62, pp.54-73. ISSN 0020-3874.

HOOKS, B. (2017). *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo, Martins Fontes [2013].

IROBI, E. (2012). “O que eles trouxeram consigo: carnaval e persistência da performance estética africana na diáspora”. *Projeto História*, São Paulo, n. 44: 273-293, jun.

MEDINA, J.P.S (1991). *O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo*.

OLIVEIRA, K.R. (2008). *Candomblé e educação; estratégias para o empoderamento da mulher negra*. São Paulo.

KILOMBA, Grada. *Plantation memories: episodes of everyday racism*. Berlin: Unrast, 2010.

SANTOS, I.F. (2021). *Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural de dança-arte-educação*. Curitiba, Editora CRV.

TRINDADE, Azoilda Loretto da (org.). *Africanidades brasileiras e educação: salto para o futuro*. Rio de Janeiro: TV escola /MEC, 2013.

Sobre a Autora

Deborah Monteiro é cofundadora do Instituto Ella Criações Educativas. Doutoranda em Educação pela Universidade de Campinas. Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Autora do livro *Educação antirracista e decolonial no chão da escola*. Curadora no Brasil do coletivo Poetas D’alma (MOZ). Autora de poemas publicados nas obras *Poemas antifascistas* e *Erupções feministas negras*.